

ВИДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ - БУКАР КАЛКАМАНУЛИ

Абдурахманова Асем Ергалиевна

Студентка Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445059>

***Аннотация.** В статье будет написано о выдающемся представителе казахской литературы. Он прожил долгую жизнь и был свидетелем многих исторических событий, казахским государственным деятелем. Произведения Бухар Жяра дошли до нас в виде философско-дидактических размышлений.*

***Ключевые слова:** фольклорист, жырау, укрепление солидарности, джунгарское нашествие, традиционная устная литература.*

OUTSTANDING REPRESENTATIVE OF LITERATURE - BUKAR KALKAMANULI

***Abstract.** The article will be written about an outstanding representative of Kazakh literature. He lived a long life and was a witness to many historical events, a Kazakh statesman. The works of Bukhar Zhyar have come down to us in the form of philosophical and didactic reflections.*

***Keywords:** folklorist, zhyrau, strengthening of solidarity, Dzungarian invasion, traditional oral literature.*

ВВЕДЕНИЕ

Бухар жырау Калкаманулы – один из самых ярких представителей казахской литературы 18 века. Он жил долго и был свидетелем многих исторических событий, казахский государственный деятель, родился около 1668 года. Предок Бухара - Аргын, в том числе Тортул Карджас. Отец Бухара, Калкаман, был героем, известным своей храбростью во время войны. Жизнь и творчество Бухар Жяра тесно связаны с Аркинским районом. Однако нет конкретных данных о его молодости, о том, через какие жизненные переходы он прошел, о годах его рождения и смерти. Говорят, что Бухар жырау стал настенным танцем еще при Тауке-хане (умершем в 1718 году). Но он не может ужиться ни с одним из ханов, правивших до Абылая. Лишь в период правления Абылай-хана звезда Жирау вновь загорается, поэтому он возвращается к ханскому двору и всю оставшуюся жизнь принимает непосредственное участие в государственных делах. Букар жырау Калкаманулы похоронен в хребте горы Далба Букар жырауского района Карагандинской области. Они богаты образами, полны национального колорита, совершенны в искусстве. Жирау умело использовал образцы традиционной устной литературы народа. «Люди его времени называли этого человека святым. Он не знает ни слова, а когда говорит, то начинает петь и петь», - пишет известный ученый, фольклорист, первый биограф жырау Машхур Жусип Копеев. Главной темой творчества Букар жырау является его страстная любовь к своему народу и родине. Он призывает любить Родину, быть фундаментальной страной, подчиненной одному центру. Прозорливый поэт ясно понимает необходимость национального единства казахского народа, и в этом контексте он включает Абылай в свою поэму как фигуру, способную реализовать идею единства, изображая его как слепого героя, полководца, объединяющего казахов в борьбе с внешними врагами. А если его действия противоречат интересам народа, он безбоязненно их критикует. Еще одна важная тема в творчестве Жирау – изменение человеческой природы, то, что мир не стоит на месте. Букар делит жизнь на этапы и показывает, как возраст человека меняет его

мышление, поведение, настроение и усилия. То, что его поэзия широко разошлась в народе, превратилась в поговорки, поговорки, афоризмы, стала пословицей, также связано с величием пути искусства. Бухар жырау Калкаманулы – один из самых ярких представителей древнеказахской поэзии. В 1993 году празднование 325-летия долины. Можно сказать, что сделан значительный шаг, чтобы навсегда сохранить память об аварии. Бывшее Ульяновское специализированное объединение и село Озерное получили название Букар жырау. Позже, в 1997 году, при объединении Ульяновского и Тельмановского районов району было присвоено имя великого священника.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Одна из архитектурных улиц Караганды называется проспект Букар жырау. В ходе юбилейной церемонии на широкой площади перед железнодорожным вокзалом по этой улице был открыт памятник Бухар жырау. Автор памятника – местный скульптор Мурат Мансуров. У подножия горы Далба, где был похоронен Бухар жырау, построен мавзолей великого жреца, признанного нашим народом святым, который был торжественно открыт 21 августа 1993 года. Это 12-метровое сооружение с тремя подковами похоже на казахский национальный головной убор и олицетворяет единство трех ликов и всей страны, к чему так стремился наш прадед. Когда Абылай-хан отправлялся куда-то в путешествие, он спрашивал у него время луны и дня и объяснял увиденный сон. Судя по народным сказаниям, Бухар жырау аз Тауке хан был задействован в управлении страной как один из самых влиятельных судей при дворе. Умбетей сказал ему: «Ты не стеснялся говорить и не переставал говорить. О чем свидетельствуют его слова: «Ты вестник своего счастья, вестник своего народа, и ты опоясал свое сердце». Известно, что джонгарское нашествие 18 века создало угрозу полного исчезновения казахского народа. В это время главной целью великого человека, посвятившего всю свою жизнь сплочению народа, является объединение страны, пострадавшей от «Ақтабана Шубыринды», и мобилизация ее на освободительную борьбу против врага. В это время его слова звучат как совет своей стране и повеление в его устах. И Хан, и Кара ожидают, что Букар проложит путь истории и решит сложную проблему. Славу Бухара Жираву, возведенного в ранг мудреца, миротворца и провидца своего народа, можно сравнить с Коркытом, святым огузов в средние века, и Сыпирой Жираву, мудрецом Ногайская страна в 14 веке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В одном рассказе, сохранившемся в памяти народа, говорится, что когда Бухар Жираву был болен, Абылай хан приезжал издалека, день и ночь не слезая с коня, и спрашивал его, как он себя чувствует. Вероятно, это знак особого уважения и благорасположения великого хана, получившего престол, к великому хану, получившему сад. В свое время хана уважали, и народ уважал его, и он будет продолжать вечно создавать наследие своего народа. Бухар жырау показывает себя анфасом переживаемого времени, на широком дыхании поет о жизненных явлениях и законах мира, социальной ситуации и жизни человека. Главный вопрос – укрепление единства и сплоченности страны.

Он глубоко понимает, что единство является главным условием защиты от врагов со всех сторон, он является примером для других людей, которые объединились против врага и сражались плечом к плечу. «Каракерей Кабанбай, Канжигалы Богенбай, Гусиноголосый Казыбек, Шакчакулы Жанибек, срединного лика столько, сколько леса,

четыре столба, вышедших из них» - восхваляет мужчин, которые, наряду с их храбростью на поле боя, являются зачинщиком страна и столп единства. Вот почему мы считаем стихи Букар жырау поэзией, великим наследием, ярко выражающим реалии жизни казахов, долго боровшихся с вторгшимся врагом, сплотившихся вокруг вождя Абылай-хана, одержавших великие победы, продемонстрировавших могущество единства в критический период храбрости и тирании, благоразумия и безнравственности.

Жираву жил во время джунгарской оккупации казахского народа, когда будущее страны висело на волоске, и он смог ответить на сложные проблемы того времени своими стихами. В такие трудные минуты он давал правильные советы Абылай-хану, старался сплотить народ в борьбе с вторгшимся врагом, сплотить его под одним знаменем. Своими политически и социально значимыми песнями он стал поэтом этой страстной борьбы. Для этого он сразу же посчитал Абылай-хана необходимым руководителем и возлагал на него большое доверие как на лидера, который сохранит единство народа. Абылай-хан также отвечал таким же высоким требованиям и беззаветно служил единству страны и светлому будущему. Жираву создал неизгладимые литературные образы хана и его героев, встретивших смерть на пути к свободе и явивших удивительные образцы мужества. В частности, он высоко оценил дальновидность и мудрость Абылай-хана, то, как он смог мобилизовать страну в трудную минуту.

ОБСУЖДЕНИЕ

Его «Рядом с Абылай ханом», «Если не возьмешь мой язык», «Ай, Абылай, Абылай», «Абылай, хан казахов», «Если не отвечу хану», «День попадешь на голову», «Ай, Абылай, тебе одиннадцать лет», «Ну, скажу, скажу» описывает политику и дальновидность, мудрость и знания хана того времени.

Более или менее унаследованное наследие гири можно разделить на три группы по своим природным характеристикам: плетение пропаганды, плетение посвящения и плетение предсказания. Большинство его работ включают темы образования, братства, верности и справедливости. Группа стихотворений Жираву: «Старый друг не станет врагом», «Много пролилось крови», «Мирзалик хорош в гостях, близок к быдлу», «На голову не приземлиться». обрыва», «Хвост у собаки сморщился» и многие другие мысли о единстве страны, хорошем и плохом. , включает в себя вопросы знания и невежества, всеобщей добродетели.

Все стихи Жиры сотканы из афоризмов. Мудрый священник говорит, не интересуйся богатством, садом, не потеряй свою пчелу, не продай ее за скот, это не что-то вечное, оно меняется, оно видит, что меняется. Он предупреждает, что интриги далеко не уходят: «Хвост мошенника может тянуться только долго». «Если ты дружишь с плохими людьми, ты будешь смеяться над тем, что увидишь, если ты дружишь с хорошими людьми, ты не разлучишься», — раскрывает источник единства.

Уравновешивая тайну простого слова незаметным и непостижимым умением, Жираву пробуждает огромную силу. Между звуком и гармонией всего одного слова он устанавливает старую мудрость жизни.

ВЫВОД

Бухар страстно обнимает лучезарный свет жизни и яркий мир. Его мысли выше неба, его чувства глубже моря. Учит находить решение в мире, полном конфликтов, противоречий, сопротивления, конфронтации. — говорит Басу и кладет его тебе на

соломинку. Он передает магию и секрет укрощения беспокойного ума и беспокойных чувств. Говорят, что он сохраняет добродетели, которые выше, чем сыновья почтительность. Муки смерти — это пословицы и афоризмы, перечисляющие состояния мира. В своих стихах он посвящает себя нравственности, пропагандирует братство, мир, дружбу и предостерегает от эгоизма.

Пресловутые размышления Бухар Жирау, поднявшие вопрос о нравственности, воспитывающей людей к благожелательности, справедливости и добру, являются его драгоценным сокровищем, оставленным потомкам.

REFERENCES

1. Дала даналары,. Алматы: Қазақстан даму институты. 2001-640 б
2. Қ.Өмірәлев. 18-19 ғ. Қазақ поэзиясының тілі
3. Қуанғанов Ш.Т . Бұхар жырау
4. М.Жармұхамедов. Көненің көзі. Алматы, Санат, 96
5. М.Мағауин. Қобыз сарыны, Алматы: Жазушы, 68
6. Х.Сүйіншәлиев. 18-19 ғ. Қазақ әдебиеті, Алматы:Мектеп,1989
7. Қазақ әдебиетінің тарихы. 1 том 2 кітап, 64
8. Бұхар жырау Қалқаманұлы. Шығармалары. Алматы, 92
9. Бұхар жырау. Ай, Абылай, Абылай! Алматы: Жалын,93
10. Бес ғасыр жырлайды. Алматы,1985
11. Ай, заман-ай, заман-ай. Алматы,92
12. Ұлт тағылымы. Ғылыми педагогикалық басылым,2004, № 2